

REVOGAÇÃO IMPOSSÍVEL? A CRISE NO ENSINO MÉDIO BRASILEIRO E OS INTENTOS DE REFORMULAÇÃO DA LEI Nº 13.415/17 (2023-2024)

Kleverson Gonçalves Willima¹

¹Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro/ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9729-5148>/E-mail: biokleverson@gmail.com/Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1787630683030415>

*Autor correspondente: biokleverson@gmail.com

AT19: Outros (Políticas Educacionais)

Introdução: Em que pese as intensas manifestações ocorridas no Brasil em decorrência da Contrarreforma do Ensino Médio, imposta pela Lei nº 13.415/2017, exigindo a revogação de tal normativa, ela segue em vigor até o presente momento. A fim de minimizar os impactos negativos da lei para a educação pública brasileira e para os sujeitos que dela fazem uso, foram adotadas medidas que visaram a realizar alterações no dispositivo legal em xeque, tais como: construção de audiências públicas e de projetos de lei. **Objetivo:** Considerando o exposto, este trabalho objetivou levar a cabo uma breve análise dos intentos de reformulação da Lei nº 13.415/2017, seja pela via da revogação total, como exigida por uma parcela significativa da população brasileira, seja pela mera alteração em alguns pontos específicos entendidos como mais “problemáticos”. **Metodologia:** Para tanto, foram analisados, qualitativamente, os projetos de lei construídos/aperfeiçoados entre 2023 e 2024, seja buscando a sua revogação, seja buscando a sua alteração pontual, à luz das pesquisas produzidas pelo campo das Políticas Educacionais. **Resultados:** O PL nº 2.601/2023, organizado pelas lideranças de esquerda do Congresso e por pesquisadoras/es da educação, objetivava regovar a Lei nº 13.415/17 e servir de base para a construção de uma nova pelo governo. Por meio de uma manobra do Ministério da Educação para tramitar um PL próprio no Congresso, o mencionado foi arquivado e o PL nº 5.230/2023 foi enviado para apreciação. Ressalta-se, então, que uma parte das demandas da população foram consideradas, mas no decorrer da tramitação e das emendas aprovadas ou não pelo relator Mendonça Filho (o mesmo político que implementou a contrarreforma enquanto ministro da educação do governo Temer), boa parte delas foram desconsideradas no texto final. O Senado Federal, após análise atenta do PL, aprovou avanços importantes para o documento, que por sua vez foram quase totalmente deixados de lado pelo relator. Assim, o PL nº 5.230/2023 foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 09/07/2024 e sancionado pelo presidente Lula em 31/07/2024, tornando-se a Lei nº 14.945/2024. Desejava-se o retorno das 2.400h de formação geral e conseguiu-se, menos para quem escolher o itinerário técnico-profissionalizante, que terá apenas 2.100h. Manteve-se, no entanto, a desregulação da EaD na Educação Básica, o notório saber e uma série de outros retrocessos educacionais. **Conclusão:** Concluiu-se, portanto, que a lei aprovada não representa os anseios da sociedade brasileira e concorre para a manutenção dos seus impactos negativos nas instituições de ensino e para os sujeitos que as utilizam.

Palavras-chave: Lei nº 14.945/2024; Políticas Educacionais; Projetos de Lei; Reformulação.